

PENINGKATAN KANDUNGAN GLUKOSINOLAT PADA LOBAK SINGGALANG (*Brassica oleracea* var. *capitata* L.) MELALUI PAPARAN ULTRAVIOLET-B (UV-B) SECARA *IN VITRO*

Fadillatul Aziza (2110421011) – Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Lobak singgalang adalah salah satu sayuran khas dari Ranah Minang, Sumatera Barat. Namun, saat ini area penanamannya semakin berkurang karena minat konsumen terhadap sayuran ini rendah, yang berdampak pada berkurangnya petani yang membudidayakannya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan lobak singgalang sebagai sayuran lokal dengan potensi tinggi sebagai sumber pangan dan kesehatan. Neutraceutical merupakan salah satu produk yang menjanjikan untuk meningkatkan nilai jual dan komersial lobak singgalang karena kandungan metabolit sekundernya yang tinggi, yang dikenal ada pada tanaman dari famili Brassicaceae. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi paparan ultraviolet-B (UV-B) sebagai agen eustress untuk meningkatkan kandungan metabolit sekunder pada lobak singgalang. Paparan UV-B diketahui dapat mengaktifkan biosintesis produk metabolit sekunder pada jalur fenilpropanoid melalui pengaruh fotoreseptor UV-B, UV-Resistant locus-8 (UVR8). Ke depannya, lobak singgalang bisa dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya terbatas pada daerah tertentu, tetapi juga sebagai sayuran untuk *urban farming* (*smart farming*), menjadikannya sebagai sayuran komersial dengan nilai neutraceutical tinggi. Selain itu, lobak singgalang diharapkan dapat menjadi salah satu sayuran yang menjadi prioritas dalam pengembangan tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai efek paparan cahaya UV terhadap pertumbuhan dan produksi metabolit sekunder pada beberapa tanaman. Contoh metabolit sekunder meliputi antibiotik, pigmen, toksin, efektor dalam kompetisi ekologi dan simbiosis, feromon, inhibitor enzim, agen immunomodulasi, reseptor antagonis dan agonis, pestisida, agen antitumor, serta promotor pertumbuhan hewan dan tumbuhan (Widiastuti *et al.*, 2024). Berdasarkan penelitian Putri (2022), pada tanaman *Rhodomyrtus tomentosa* paparan sinar UV memberikan efek terhadap peningkatan kandungan antosianin namun tidak untuk kandungan flavonoid. Kemudian pada penelitian Yuzerman (1995), kandungan alkaloida hanya terdeteksi pada pemberian perlakuan cahaya UV pada kultur kalus kecubung. Paparan UV-B dapat melindungi tumbuhan dari berbagai patogen. Paparan sinar UV-B selama 3 jam memberikan efek protektan pada bayam merah terhadap *Spodoptera litura* (Arlinda, 2020). Melalui studi literatur ini tidak ditemukan pengaruh UV-B terhadap pertumbuhan dan produksi metabolit sekunder lobak singgalang, oleh karena itu penelitian ini sangat penting dilakukan yang nantinya bisa memberikan informasi dan temuan baru bagi ilmu pengetahuan kedepannya. Selain itu perlu dilakukan pengembangan lobak singgalang sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena minat konsumen terhadap sayuran lokal ini semakin menurun, yang menyebabkan penurunan area penanaman. Akibatnya, banyak petani beralih ke jenis sayuran kubis-kubisan lainnya (Suwirman *et al.*, 2021).

Produksi senyawa metabolit sekunder pada kubis dapat ditingkatkan untuk menambah nilai jualnya, terutama sebagai produk neutraceutical (Batista *et al.*, 2011; Bell *et al.*, 2023). Peningkatan produksi senyawa ini bisa dilakukan dengan menggunakan elisitor, baik biotik maupun abiotik (Fazili *et al.*, 2022). Ultraviolet-B (UV-B) adalah elisitor abiotik yang dapat meningkatkan produksi senyawa metabolit sekunder. Meskipun paparan sinar UV-B sering dianggap merugikan bagi tumbuhan, tumbuhan telah mengembangkan adaptasi dengan memproduksi senyawa metabolit sekunder dari jalur fenilpropanoid dalam jumlah tinggi (Wu *et al.*, 2017; Pandey & Agrawal, 2020). Penelitian pada *Arabidopsis thaliana* menunjukkan bahwa paparan UV-B dengan intensitas $0,3-3 \mu\text{mol.m}^{-1}\text{s}^{-1}$ selama 10 menit hingga 6 jam dapat memberikan efek fotomorfogenesis dan stres yang menginduksi produksi senyawa metabolit sekunder (Ulm *et al.*, 2004; Brown *et al.*, 2005; Favory *et al.*, 2009; O'Hara *et al.*, 2019; Tsurumoto *et al.*, 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan adanya interaksi antara paparan UV-B dengan penghambatan pertumbuhan dan akumulasi metabolit sekunder. Idris *et al.* (2021) menyatakan bahwa stres UV-B dapat mengurangi jumlah anakan dan tinggi tanaman padi, serta menghambat pemanjangan koleoptil selama

perkecambahan. Ulm *et al.* (2004), Brown *et al.* (2005), Favory *et al.* (2009), dan O'Hara *et al.* (2019) mengamati efek UV-B pada Arabidopsis dan menemukan bahwa pada intensitas UV-B di atas 3 $\mu\text{mol m}^{-1} \text{s}^{-1}$, Arabidopsis menunjukkan pertumbuhan terhambat dan peningkatan akumulasi antosianin. Radiasi UV-B juga diidentifikasi sebagai agen elisitor potensial dalam sintesis metabolit sekunder pada tanaman (Klein *et al.*, 2018). Hal ini karena radiasi UV-B dapat mengaktifkan mekanisme perlindungan tanaman melalui pembentukan metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan terpenoid. Peningkatan biosintesis fenolat juga merupakan salah satu respon terhadap stres UV-B. Tanaman meningkatkan produksi flavonoid untuk membatasi kerusakan, dengan reseptor UV-B, UVR8, memainkan peran penting dalam toleransi terhadap UV-B (Shin & Liu, 2021). Penelitian pada *Nymphoides humboldtiana* (Nocchi *et al.*, 2020), *Artemisia annua* (Pan *et al.*, 2014), dan spesies Curcuma (Jaiswal & Agrawal, 2021) membuktikan bahwa UV-B berperan penting dalam adaptasi tanaman terhadap lingkungannya, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan metabolit sekunder penting (Chen *et al.*, 2019; Qaderi *et al.*, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa cahaya UV-B memberikan efek yang berbeda pada berbagai jenis tanaman. Namun, penelitian terhadap pengaruh paparan UV-B terhadap produksi metabolit sekunder lobak singgalang masih sedikit dilakukan. Glukosinolat merupakan metabolit sekunder tumbuhan khas yang berasal dari famili Brassicaceae yang memiliki potensi yang sangat bermanfaat baik bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi manusia sebagai neutraceutical. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian ini mengingat tumbuhan lobak singgalang juga sudah sangat jarang ditanam oleh masyarakat maka perlunya pelestarian terhadap tanaman ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlinda, M. (2020). *Efektivitas Bayam Merah (Amaranthus Tricolor L.) Dan Bayam Hijau (Amaranthus Viridis L.) Sebagai Protektan Radiasi UV B Bagi Bacillus Thuringiensis Var. Kurstaki Pengendali Spodoptera Litura Fab.*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Batista C., Barros, L., Carvalho, A.M., & Ferreira, I.C.F.R. (2011). Nutritional and Nutraceutical pPtential of Rape (*Brassica napus* L. var. *napus*) and “Tronchuda” Cabbage (*Brassica oleraceae* L. var. *costata*) Inflorescences. *Food and Chemical Toxicology*, 49, 1028-1214.
- Bell, L., Oruna-Concha, M.J., & De Haro-Bailon, A. (2023). Editorial: Nutritional Quality and Nutraceutical Properties of *Brassicaceae* (Cruciferae). *Frontiers in Nutrition*, 10, 1292964. Available with DOI: <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1292964>
- Brown, B.A., Cloix, C., Jiang, G.H., Kaiserli, E., Herzyk, P., Kliebenstein, D.J., & Jenkins, G.I. (2005). A UV-B-specific Signaling Component Orchestrates Plant UV Protection. *The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 102, 18225-18230.
- Chen, J., Akutse, K.S., Saqib, H.S.A., Wu, X., Yang, F., Xia, X., Wang, L., Goettel, M.S., You, M., & Gurr, G.M. (2020). Fungal Endophyte Communities of Crucifer Crops Are Seasonally Dynamic and Structured by Plant Identity, Plant Tissue and Environmental Factors. *Frontiers in Microbiology*, 11, 1519. Available with DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01519>.
- Fazili, M.A., Bashir, I., Ahmad, M., Yaqoob, U., & Geelani, S.N. (2022). In Vitro Strategies for the Enhancement of Secondary Metabolite Production in Plants: A Review. *Bulletin of The National Research Centre*, 46, 35. Available with DOI: <https://doi.org/10.1186/s42269-022-00717-z>.
- Favory, J.J., Stec, A., Gruber, H., Rizzini, L., Oravec, A., Funk, M., Albert, A., Cloix, C., Jenkins, G.I., Oakeley, E.J., Seidlitz, H.K., Nagy, F., & Ulm, R. (2009). Interaction of COP1 and UVR8 Regulates UV-B-induced Photomorphogenesis and Stress Acclimation in Arabidopsis. *The EMBO Journal*, 28, 591-601.
- Idris, M., Seo, N., Jiang, L., Kiyota, S., Hidema, J., & iino, M. (2021). UV-B Signalling in Rice: Response Identification, Gene Expression Profiling and Mutant Isolation. *Plant, Cell & Environment*, 44, 1468-1485.**
- Jaiswal, D., & Agarwal, A.B. (2021). Ultraviolet-B Induced Changes in Physiology, Phenylpropanoid Pathway, and Essential Oil Composition in Two *Curcuma* species (*C. caesia* Roxb. and *C. longa* L.). *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 208, 111739. Available with DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111739>.

- Klein, F.R.S., Reis, A., Kleinowski, A.M., Telles, R.T., do Amarante, L., Peters, J.A., & Braga, E.J.B. (2018). UV-B Radiation as an Elicitor of Secondary Metabolite Production in Plants of the Genus *Alternanthera*. *Acta Botanica Brasilica*, 32, 615-623.
- Nocchi, N., Duarte, H.M., Pereira, R.C., Konno, T.U.P., & Soares, A.R. (2020). Effects of UV-B Radiation on Secondary Metabolite Production, Antioxidant Activity, Photosynthesis and Herbivory Interactions in *Nymphoides humboldtiana* (Menyanthaceae). *Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology*, 212, 112021. Available with DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.112021>.
- O'Hara, A., Headland, L.R., Diaz-Ramos, L.A., Morales, L.O., Strid, A., & Jenkins, G.I. (2019). Regulation of Arabidopsis Gene Expression by Low Fluence Rate UV-B Independently of UVR8 and Stress Signaling. *Photochemical & Photobiological Sciences*, 18, 1675-1684.
- Pan, W.S., Zheng, L.P., Tian, H., Li, W.Y., & Wang, J.W. (2014). Transcriptome Responses Involved in Artemisinin Production in *Artemisia annua* L. under UV-B Radiation. *Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology*, 140, 292-300.
- Pandey, A., & Agrawal, S.B. (2020). Ultraviolet-B Radiation: A Potent Regulator of Flavonoids Biosynthesis, Accumulation and Functions in Plants. *Current Science*, 119, 176-185.
- Putri, S.R. (2022). *Respon Pertumbuhan Dan Akumulasi Metabolit Sekunder Karamunting (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.) Akibat Paparan Sinar Ultraviolet (UV)*, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
- Qaderi, M.M., Martel, A.B., & Strugnell, C.A. (2023). Environmental Factors Regulate Plant Secondary Metabolites. *Plants*, 12, 447. Available with DOI: <https://doi.org/10.3390/plants12030447>.
- Shin, C., & Liu, H. (2021). How Plants Protect Themselves from Ultraviolet-B Radiation Stress. *Plant Physiology*, 187, 1096-1103.
- Suwirnen, Noli, Z.A., & Putri, F.J. (2022). Pengaruh Cara Aplikasi dan Konsentrasi Ekstrak Kelor (*Moringa oleifera* L.) terhadap Pertumbuhan Kubis Singgalang (*Brassica oleracea var. capitata* L.). *Agro Bali: Agricultural Journal*, 5(1), 20- 29.**
- Tsurumoto, T., Fujikawa, Y., Onoda, Y., Ochi, Y., Ohta, D., & Okazawa, A. (2022). Transcriptome and Metabolome Analyses Revealed that Narrowband 280 and 310 nm UV-B Induce Distinctive Responses in Arabidopsis. *Scientific Reports*, 12, 4319. Available with DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-08331-9>.
- Ulm, R., Baumann, A., Oravec, A., Mate, Z., Adam, E., Oakeley, E.J., Schafer, E., & Nagy, F. (2004). Genome-wide Analysis of Gene Expression Reveals Function of the bZIP Transcription Factor HY5 in the UV-B Response of Arabidopsis. *The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 101, 1397-1402.
- Widiastuti, A., Sawitri, W. D., Idris, M., Handayani, V. D., Winona, B., Silalahi, C. M., ... & Setiyadi, A. H. 2024. Unraveling the Potential UV-B Induced Gene Expression of the Primary and Secondary Metabolisms Against Environmental Stress in Shallot. *Reviews in Agricultural Science*, 12, 111-127.**
- Wu, G., Bornman, J.F., Bennet, S.J., Clarke, M.W., Fang, Z., & Johnson, S.K. (2017). Individual Polyphenolic Profiles and Antioxidant Activity in Sorghum Grains are Influenced by Very Low and High Solar UV Radiation and Genotype. *Journal of Cereal Science*, 77, 17-23.
- Yuzerman, B. (1995). *Pengaruh 2,4-D dan Kinetin terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Alkaloida Kalus Kecubung (Datura metel L.) yang Diberi Cahaya Ultraviolet pada Medium Murashige and Skoog*, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.